

8. Rothenberger DA. Physician Burnout and Well-Being: A Systematic Review and Framework for Action. *Dis Colon Rectum*. 2017. № 60 (6): 567-76.

9. Drummond D. Physician Burnout: Its Origin, Symptoms, and Five Main Causes. *Fam Pract Manag*. 2015. № 22(5): 42-7.

10. Wiederhold BK, Cipresso P, Pizzioli D, Wiederhold M, Riva G. Intervention for physician burnout: A systematic review. *Open Med*. 2018. № 13(1): 253-63.

11. Williams D, Tricomi G, Gupta J, Janise A. Efficacy of Burnout Interventions in the Medical Education Pipeline. *Acad Psychiatry*. 2015. № 39 (1): 47-54.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Тасболатова Р.Б.,

Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова, к.п.н.

г. Талдыкорган, Казахстан

Забиева К.К.,

Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова, м.п.н.

г. Талдыкорган, Казахстан

Оразгалиева А.О.

Студент 2 курса специальности «Математика»,

Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова

г. Талдыкорган, Казахстан

METHODS OF USING INTERACTIVE MODULES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Tasbolatova R.,

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov,

Candidate of Pedagogical Sciences.

Zabiyeva K.,

Zhetysu University named after Ilyasa Zhansugurova,

Master of Pedagogical Sciences

Orazgalieva A.

2nd year student of the specialty "Mathematics",

Zhetysu University named after Ilyasa Zhansugurova

Аннотация

В данной статье говорится о методике применения интерактивных моделей в учебном процессе, которые состоят из организационно-методических блоков, направленные на максимально быстрое и эффективное достижение какой – либо педагогической цели-передачи информации, выполнения практических упражнений, контроля знаний.

Abstract

This article talks about the methodology of applying interactive models in the educational process, which consist of organizational and methodological blocks aimed at achieving any pedagogical goal as quickly and effectively as possible -transmitting information, performing practical exercises, controlling knowledge.

Ключевые слова: интерактивность, модули, инфографика, Canva, образовательные модули.

Keywords: interactivity, modules, infographics, Canva, educational modules.

Развитие образования является неотъемлемой частью в развитии государства. В Законе Республики Казахстан «Об образовании» говорится, что «главная задача системы образования – создание необходимых условий для получения образования, внедрение новых технологий обучения, повышение интереса учащихся к обучению»[1].

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и цифровых технологий в жизни общества. Без них уже невозможно представить современного человека. Всё шире используются информационные технологии и в образовательном процессе, что повышает эффективность обучения. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы обучения и систему

образования в целом. Создание знаний для эффективности, качества и достижения результатов с помощью интерактивного модуля в учебном заведении для учащихся.

По сравнению с традиционными методами обучения в классе, интерактивное обучение является чрезвычайно мощным средством передачи вашей организационной подготовки. Но как это гарантирует, что персонал останется актуальным и заинтересованным в предмете в отсутствие взаимодействия учителя или учителя и ученика? Электронное обучение достигается за счет использования различных интерактивных технологий.

Интерактивность в интерактивном обучении можно определить как общение между учащимся и

курсом, посредством которого учащийся участвует в процессе обучения. Интерактивность — это ключевой элемент учебного дизайна, который повышает ценность ваших курсов электронного обучения. По своей сути взаимодействие требует действия/реакции учащегося, чтобы удерживать его на курсе. Это может быть что-то, что заставляет учащегося действовать (например, клик) или что-то, что заставляет его думать (формирующее оценивание).

Интерактивные учебные модули: создание, просмотр, редактирование. Какие задачи помогут решить интерактивные образовательные модули? На онлайн-платформе, разработанной по этой теме, платформа Interactive-mod для обучения студентов имеет несколько типов учебных модулей.

Интерактивные образовательные модули (учебные модули) – это организационно-методические блоки, направленные на максимально быстрое и эффективное достижение какой – либо педагогической цели-передачи информации, выполнения практических упражнений, контроля и др.

Интерактивные учебные модули позволяют решать ряд задач:

- адаптация учебного материала к различным дидактическим условиям;
- корректировка сроков обучения в зависимости от подготовки обучающихся;

- обеспечение комплексной оценки знаний, умений и навыков по привязке к изучаемому материалу и выполненным заданиям;

- обеспечение индивидуального подхода к обучению, формирование собственного образовательного вектора;

- распределение учебной нагрузки на студентов и повышение уровня их продуктивности в изучении материала.

Интерактивные образовательные модули позволяют поэтапно организовать обучение, стать основной системой базового обучения, повышения квалификации, самостоятельного обучения, стажировок.

С помощью обучения игровым и интерактивным модулям эффективно решается задача создания симуляционного обучения. Ситуационные интерактивные задачи, включенные в модули, становятся его неотъемлемой частью.

Создание новых интерактивных учебных модулей, создание собственного учебного модуля, включающего элементы интерактивности и геймификации, с помощью новых интерактивных образовательных модулей можно вовлечь ученика в учебный процесс.

Виды учебных модулей. Типы образовательных модулей, которые сегодня выделяются в системе Interactive-mod (рисунок 1)

Рисунок 1. Типы образовательных модулей в Interactive-mod.

Количество типов модулей несколько на платформе Interactive-mod.(таблица 1)

№	Модули	Описание
1	Урок	специально разработанные модули, включающие в себя их рисунки, анимацию, моделирование, часть текста, а именно теоретические
2	Тестирование	предназначен для проверки знаний. В отличие от типа "урок", здесь дается только одна попытка ответить.
3	Файл	позволяет загружать различные файлы. Например, это могут быть картинки или файлы pptx, doc, excel, pdf.
4	Ссылка	позволяет устанавливать ссылки на другие сайты.

Они представляют собой своеобразный "Урок" – специально разработанные модули, включающие в себя их рисунки, анимацию, моделирование, часть текста, а именно теоретические и.

Модуль типа "тестирование" предназначен для проверки знаний. В отличие от типа "урок", здесь дается только одна попытка ответить.

В отличие от модулей типа "урок" и "тестирование", интерактивный учебный модуль задание " не может быть автоматически оценен. Каждый вопрос этого модуля анализируется учителем и выставляется балл за каждый вопрос, а интерактивные образовательные модули, такие как "урок" и "тестирование", напротив, имеют функции автоматического оценивания.

Тип модуля моделирования использует симулятор Interactive-mod по определенной теме. Студент может использовать эту онлайн-платформу через браузер.

Модуль с типом "Файл" позволяет загружать различные файлы. Например, это могут быть картинки или файлы pptx, doc, excel, pdf.

Модуль типа "ссылка" позволяет устанавливать ссылки на другие сайты.

Интерактивные образовательные модули позволяют организовать поэтапное обучение, стать основной системой подготовки, повышения квалификации, самообразования, стажировок.

Сегодня в онлайн платформе Canva выделяют следующие типы образовательных модулей (рисунок 2)

Рисунок 2. Типы образовательных модулей Canva

- копия отдельного модуля;
- презентация;
- видеопрезентация;
- инфографика;
- видеоурок.

Canva-это онлайн-сервис для создания графических элементов дизайна, от изображений для социальных сетей до макетов для печати. Основана в 2012 году в Австралии.

Главным достоинством этого редактора является его простота. Canva предоставляется как на платной, так и на бесплатной основе(рисунок 3).

3-рисунок. Меню- Canva интерактивного модуля

Canva, безусловно, имеет много преимуществ, которые:

- Простота использования.
- Бесплатные шаблоны, изображения, видео, значки и т. д.
- Разработка дизайна различного назначения.
- Сохранение итогового проекта в разных форматах.

Есть возможность работать как через Браузер, так и через приложения для компьютеров и смартфонов.

Как воспользоваться услугой Canva?. Прежде всего, нужно зарегистрироваться и войти в профиль. Здесь вы можете войти в систему через учетные записи Google, Facebook или Apple (рисунок 4).

4 - рисунок. Окно регистрации

После первого входа вы сможете пройти краткий вводный курс об основных особенностях и инструментах редактора.

В готовых шаблонах можно использовать множество шаблонов для разных целей-от видеоуроков до тестовых листов. Все они

находятся в соответствующем разделе на главной странице.

Теперь самое интересное, что шаблон можно менять непосредственно в Редакторе. Допустим, вы выбрали один вариант, но он вам не понравился. Вы можете просто открыть меню шаблонов и выбрать другой шаблон (рисунок 5).

5-рисунок Работа с текстом.

Canva также имеет возможность изменять регистр одним нажатием кнопки, создавать нумерованные и маркированные списки, выравнивать поразному, в дополнение к

стандартному изменению текста, курсива и подчеркивания. Видеопрезентация для областного вебинара (рисунок 6)

6-рисунок. Видеопрезентация

Интерактивный образовательный модуль Canva-позволил решить ряд задач. Адаптировала учебный материал к различным дидактическим условиям, обеспечивала комплексную оценку знаний, умений и навыков в "привязке" к изученному материалу и выполненным заданиям, обеспечивала индивидуальный подход в обучении, формировала индивидуальный образовательный вектор, распределяла учебную нагрузку и повышала уровень их продуктивности при чтении материалов.

Список литературы

1. Стебеняева Т.В. Новая технология разработки электронных образовательных ресурсов как фактор информатизации сферы образования: Новые педагогические технологии/ Стебеняева Т.В., Ларина Т.С., Юрятина Н.Н.- 2014. - № 17. С. 159-165.

2. Шикова, Р.Н. Использование моделирования в процессе обучения решению текстовых задач. [Текст] / Р.Н. Шикова // Начальная школа: ежемес. науч.-метод. журн.- 2004.- № 12.- С. 32-41.

3. Stebenjaeva T.V., Larina T.S., Jurjatina N.N. Novaja tehnologija razrabotki jelektronnyh obrazovatel'nyh resursov kak faktor informatizacii sfery obrazovanija // Novye pedagogicheskie tehnologii. — 2014. — № 17. — S. 159—165.

4. Стебеняева Т.В., Ларина Т. С., Юрятина Н.Н. Новая технология разработки электронных образовательных ресурсов как фактор информатизации сферы образования // Новые педагогические технологии. — 2018. — № 17. — С. 159—165.

5. Осин А.В. Открытые образовательные модульные мультимедиа системы. — М.: Издательский сервис, 2019.